

Ponderful
PONDS FOR CLIMATE

DENMARK

PONDSCAPE : FYN

Pond Ecosystems for Resilient Future Landscapes in a Changing Climate

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No ID 869296

HVAD ER ET PONDSCAPE ?

DEFINITION

Et pondscape er et netværk af vandhuller, der er tæt forbundne med hinanden og det omgivende landskab.

Et pondscape afgrænses af fysiske eller økologiske karakteristika (en dal, et opland, en række vandhuller i et naturreservat) eller af samfundsmæssige eller politiske karakteristika (menneskeskabte vandhuller i byer, kommunale eller nationale grænser).

TRUSLER MOD VANDHULLER OG PONDSCAPES

Mellem 50 og 90 % af vandhullerne i de europæiske lande er forsvundet i løbet af det seneste århundrede. Vandhuller og småsøer bliver i vid udstrækning overset i landenes egen og EU's lovgivning, direktiver og strategier for vand og natur, herunder vandrammedirektivet (EU-WFD).

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT FREMME VANDHULLER ?

FORBEDRING AF BIODIVERSITET

Småsøer og vandhuller er generelt oversete og undervurderede, men de er bemærkelsesværdigt vigtige for bevarelsen af biodiversitet, bl.a. er mange pondscapes et "hotspot" for biodiversitet.

REDUKTION AF RISIKOEN FOR KATASTROFALE HÆNDELSER

Vandhuller og pondscapes er afgørende for at mindske oversvømmelser og udgør desuden en vandreserve til brandbekæmpelse.

MENNESKELIG SUNDHED

Vandhuller og pondscapes giver en bred vifte af fordele for mennesker; de understøtter sundhed og livskvalitet, skaber rum for fysiske aktiviteter og social interaktion samt for æstetiske oplevelser og uddannelses- og rekreative aktiviteter.

KLIMATILPASNING

På grund af deres høje forekomst og høje produktivitet påvirker vandhuller kulstofkredsløbet markant ved at fungere som både et kulstofdræn og en kulstofkilde.

VANDFORVALTNING

Pondscapes udgør en vandreserve, der især er vigtig i tilfælde af vandmangel, særligt til vanding af dyr og til kunstvanding.

SAMMENHÆNG

De undersøgte pondscapes på de fynske øer omfatter Ærø, Avernakø og Birkholm, der er tre ud af cirka 55 øer i Det Sydfynske Øhav, hvor Ærø med sine 88 km² er den største og har over 6.000 indbyggere. Avernakø, hvor der bor cirka 120 mennesker, består af to øer, der er forbundet af en kunstig dæmning og har et samlet areal på ca. 6 km². Birkholm er den mindste af øerne og har et samlet areal på omkring 1 km² og færre end ti permanente indbyggere. Avernakø og Ærø er dækket af et bakket morænelandskab, og ler dominerer undergrunden. Birkholm er af samme oprindelse som Avernakø og Ærø, men øen er meget flad og rækker kun 2 m op over havets overflade.

Pondscapes : De fynske øer.

Nærliggende større byer (inden for en radius på 30 km):

Faaborg/Marstal (6898/2119 indbyggere)

Bioklimatisk zone : Kontinental

Dominerende arealanvendelse :

Pondscape - primært græsarealer

Omgivende miljø - primært græsarealer og landbrugsjord

Pondscape-areal : 15 km²

Vandhuller/små søer: 64 inkluderet i Ponderful (Ærø: 40, Avernakø: 10, Birkholm: 14)

tæthed: 10-15/km²

overfladeareal : 100-1'300 m²

dybde : 0.4-2 m

alder : 10 til >100 år

Jordejere : Private, Naturstyrelsen, kommuner

Jordforvaltere : Private ejere, Naturstyrelsen

Offentlig adgang : Størstedelen af området er ikke tilgængeligt, da vandhullerne mestendels ligger på private græsgange

Offentlige faciliteter : Flere vandre- og cykelstier samt campingområderareas.

FORVENTNINGER FRA LOKALSAMFUNDET

De 11 økosystemtjenester (begrebet "naturens bidrag til mennesker" (NCP))

Skala: Point fra 1 til 5

Forventningerne er primært baseret på (i) etablering og vedligeholdelse af levesteder for dyr og planter til fremme af biodiversitet, (ii) menneskets direkte anvendelse af naturområderne (fysiske og mentale oplevelser) og (iii) læring og inspiration.

LOKALE LOVE OG BESTEMMELSER

Størstedelen af landområdet i pondscapet ejes og forvaltes af landmænd. Området er delvist beskyttet af Natura 2000-netværket og Ramsar-konventionen om vådområder. Alle vandhuller større end 100 m² er beskyttet af dansk lovgivning, og ændringer i deres tilstand kræver tilladelse.

Da vandhullerne er levesteder for paddearter, der er beskyttet af habitatdirektivet, forbyder dansk miljølovgivning (Miljømålsloven) skade på eller ødelæggelse af deres yngle- og hvilesteder, forsætlig forstyrrelse i ynglesæsonen, under vandring eller overvintring samt forsætlig indfangning eller drab.

Mange vandhuller i Pondscapet blev skabt eller genoprettet med midler fra EU's LIFE-program, der støtter bevarelse af arter, der har EU's bevågenhed. Samarbejdet mellem jordejere, statslige og private konsulentvirksomheder bidrager til at bevare og øge vandhullernes kvalitet og fremme deres biodiversitet

75 % af pondscapet er beskyttet

af Natura 2000-netværket eller er en del af Ramsar-områder.

100 % af vandhuller større end 100 m² er beskyttede, og ændringer i deres tilstand kræver tilladelse.

Pondscapet er et nationalt "hotspot" for den sjældne paddeart klokkefrø.

Mange vandhuller i området blev skabt eller genoprettet specifikt til denne art for at redde den fra udryddelse.

Pondscapet er en del af det Sydfynske Øhav, der rummer 55 øer.

75%

100%

HOT SPOT

55 ISLANDS

HOVEDUDFORDRINGER OG -MÅL

FORBEDRING AF BIODIVERSITET

Især for padder, fugle og vandplanter.

PLANLÆGNING OG STYRING

Et velgørende sted til afslapning og sociale aktiviteter såsom cykling, camping og vandring.

VANDFORVALTNING

Etablering af bufferzoner omkring vandhuller for at reducere forurening fra næringsstofafstrøming

ØKONOMISKE MULIGHEDER

Miljøvenligt landbrug og tilskud til jordejere for at forbedre vandkvaliteten og hydrologien.

NATURBASEREDE LØSNINGER (NBS)

Implementering af naturbaserede løsninger til at imødegå ovenstående fire samfundsudfordringer.

ETABLERING AF NYE VANDHULLER

1990-2020's

Etablering af over 50 vandhuller til beskyttelse af padder inden for pondscapet.

FORVALTNING AF VANDHULLER OG OMGIVENDE OMRÅDER

- Beskyttelse af truede paddearter.
- Etablering af bufferzoner omkring vandhuller.
- Indførelse af græsning med kvæg.
- Omdannelse af dyrkede marker til permanente græsningsområder.
- Fjernelse af krat og sediment fra nogle kraftigt skyggede vandhuller.
- Mindst 18 vandhuller blev genoprettet i perioden 1990-2020.
- Genindførelse og støtteopdræt af sjældne paddearter.
- Overvågning af padder og flora i beskyttede vandhuller.

- Etablering og vedligeholdelse af stier og observationspunkter.
- Beskyttelse af grundvand ved oprettelse af pesticidfrie zoner.
- Omdannelse af konventionelt landbrug til en mere miljøvenlig praksis.

- Dræning af vandhuller.
- Regelmæssig overvågning af fysiske, kemiske eller biologiske indikatorer.

NATURENS BIDRAG TIL MENNESKER OG MÅLBARE INDIKATORER

AKVATISK BIODIVERSITET

ARTSRIGDOM

Vandplanter : **55**

(Ærø: 55; Avernakø: 40, Birkholm: 38)

Vandfugle : **61**

(Ærø: 61, Avernakø: 32, Birkholm: 40)

Guldsmede : **7**

Insekter, taksonomiske familier : **21**

Padder : **5**

(Ærø: 5, Avernakø/Birkholm: 4)

ANTAL

Bevaringsprioriterede arter (N) : **22**

Arter nævnt i habitatdirektivets bilag (N): **5***

Bombina bombina, *Triturus cristatus*, *Rana dalmatina*, *Bufo viridis*, *Epidelea calamita* (Padder)

Indførte truede arter (N) : **1**

Indførte invasive arter (N) : **1**

FLAGSKIBSARTER :

Bombina Bombina

KLIMAREGULERING

6.7t

Den årlige kulstoflagringskapacitet i de undersøgte vandhuller på Ærø og Birkholm (primærproduktion, ophobning af organisk materiale) (ton CO₂ ækv./landskab/år).

NATURENS BIDRAG TIL MENNESKER OG MÅLBARE INDIKATORER

FYSISKE OG MENTALE OPLEVELSER

Antal årlige gæster på øerne i pondscapet (fritid, turisme, fiskeri, naturobservation osv.) (antal/år)

175'000

100km

og på Ærøs cykelstier, hvoraf nogle går langs græsgange med vandhuller

Selvrapporteret tilfredshed og velbefindende (skala fra 1 til 5)

3.8

De mest populære aktiviteter er iagttagelse af: dyreliv (21 %), afslapning (16 %) og cykling (11 %).

VANDMÆNGDE

~ 49'680m³

Samlet vandvolumen (m³) i vandhuller undersøgt i Ponderful-projektet.

VANDKVALITET

Næringsstoffer : **MODERAT**

Pondscapets kvalitet går fra "dårlig" til "god" med gennemsnitlige koncentrationer af totalfosfor på 0,35 mg/L, totalkvælstof på 2,4 mg/L og klorofyl a på 23 µg/L.

COST-BENEFIT ANALYSE

SAMLET OMKOSTNINGSVURDERING

ANDEL AF OMKOSTNINGER TIL NBS-FORANSTALTNINGER

Relativ omkostning ved etablering af NBS-foranstaltninger

Vedligeholdelses- og driftsomkostninger
100%

Relativ omkostning ved løbende NBS-forvaltningsforanstaltninger

FORDELSVURDERING

EGNEDE FINANSIERINGSMULIGHEDER TIL AT NEDBRINGE FINANSIERINGSUNDERSKUDET

- ✓ 1. Indtægtsmuligheder
- salg af markedsvarer og tjenester
- ✓ 2. Frivillige bidrag/donationer
- ✓ 3. Tilskud

VURDERING AF FINANSIERINGSUNDERSKUDET

ANDRE TRUSLER

- Ændringer i hydrologien som følge af klimaforandringer, herunder tidspunktet for og mængden af nedbør. Mindre vandhuller er i fare for at forsvinde. Dette vil påvirke biodiversiteten.
- Øget hyppighed af stormhændelser samt forøget vandstand i havet som følge af klimaforandringer. Det kan medføre hyppige oversvømmelser af vandhuller med saltvand og have en alvorlig indvirkning på biodiversiteten.

SUCCESHISTORIE OG OVERFØRBARHED

AKTIV FORVALTNING AF TRUEDE ARTER I DANMARK

Det Sydfynske Øhav er med sit milde klima et "hot spot" for klokkefrø (*Bombina bombina*), som er den sjældneste padderart i Danmark og en af de arter, der nævnes i habitatdirektivets bilag II/IV. I dag findes klokkefrø på syv øer, herunder Avernakø, Ærø og Birkholm, takket være mere end 35 års forvaltning af de områder, hvori arten findes. Kun to bestande på Avernakø og Hjortø er oprindelige. Alle andre bestande på de resterende øer er blevet genoprettet vha. genindførelse. Klokkefrøernes levesteder er delvist beskyttet af to Natura 2000-områder, der blev etableret med særligt henblik på denne art. Forvaltningen af områderne sigtede mod at forbedre og forøge både akvatiske og terrestriske levesteder samt at bevare de tilbageværende bestandes genetiske variation.

Takket være adskillige projekter finansieret af lokale såvel som EU LIFE-programmidler blev der efter 1990'erne oprettet eller genoprettet mere end 80 vandhuller, og på Avernakø alene blev næsten 35 hektar landbrugsjord permanent omdannet til enge uden gødskning, pesticider eller jordbehandling. Etablering og genopretning af vandhuller i klynger understøttede forbindelsen mellem habitaterne og skabte den variation i de akvatiske levesteder, som klokkefrø er afhængig af. Desuden har kommuner og Naturstyrelsen hjulpet landmænd med at opstarte kvæggæsning ved at finansiere indhegning af enge. Græsning med de rette arter og et optimalt græsningstryk er et meget vigtigt redskab til at bevare en gunstig tilstand på klokkefrøernes levesteder. Hvis græsningstrykket er for lavt, vil der fremvokse træer og siv, som vil overskygge vandhullerne og gøre vandet koldt og uegnet til klokkefrø. Hvis græsningstrykket er for højt, bliver de akvatiske planter ædt, bredderne nedtrampes, og kvægekskrementer fører næringsstoffbelastning af vandet.

I 1987, før et understøttende avlsprogram blev iværksat, havde Avernakø en af de to største overlevende bestande af klokkefrø, og der var kun 15-20 voksne individer tilbage i de vestlige danske bestande. Det viste sig, at Avernakø (i EU LIFE Bombina S-H-projektet) havde den største mangfoldighed af genetisk materiale, idet øens frøbestande havde overlevet den genetiske flaskehalsperiode 1970-1987. I dag er bestanden på Avernakø øhavets største med omkring 180 individer. Bestanden på Ærø blev genoprettet med haletudser fra Hjortø og Avernakø under et opdrætsprogram, der blev gennemført i perioden 1987 til 2002. I begyndelsen var programmet en succes, og bestanden var steget til 100 individer efter ti år, men en kombination af forringelse af de terrestriske levesteder og tørkeperioder førte til tilbagegang.

Bestanden på Birkholm blev genoprettet i perioden 1998-2000 med individer fra Ærø og Hjortø, og i dag udgør den øhavets næststørste bestand med over 100 individer. Denne succeshistorie bidrog også til en øget miljøbevidsthed og viden i befolkningen på grund af lokalsamfundets involvering i genindførelses- og levestedsforbedringsprogrammet. Den flotte frø blev også brugt til at markedsføre øerne som en lokal turistattraktion. Hvert år arrangeres der guidede ture for turister, som kan se og lytte til frøernes kald, når de yngler. Forvaltningen af levestederne og genopretningen af klokkefrøbestande på øerne i Det Sydfynske Øhav var en succes. Arten blev reddet fra udryddelse, og den har nu et større udbredelsesområde, hvilket sikrer bestanden af klokkefrø i fremtiden.

HANDBOOK :

APPENDIX :

FOTOS CREDITS

Bombina bombina frontcover © Wouter de Vries
Bombina bombina, p.5 © Marek Szczepanek
Shelter, p.6 © <https://www.alltrails.com/?ref=header>
Map, p.8 © Danmarks Miljøportal

FORFATTERE

Rasmussen M., Briggs L.
Levi E. E., Davidson T. A.

2024